

Alberto Fernández Yépez (1918-1970): masto zoólogo y ornitólogo venezolano

Alberto Fernández Yépez (1918-1970):
Venezuelan mammalogist and ornithologist

Alberto Fernández Badillo^{1*} & Jorge M. González²

¹*Instituto de Zoología Agrícola, Universidad Central de Venezuela, Estado Aragua, Maracay, Venezuela (Profesor Titular Jubilado).*

²*Austin Achieve Public Schools, Austin, Texas (Research Associate, McGuire Center for Lepidoptera and Biodiversity), USA.*

Correspondencia: gonzalez.jorge.m@gmail.com

(Recibido: 03-10-2020 / Aceptado: 20-11-2021 / En línea: 05-02-2022)

Nace en Puerto Cabello, el 9 de diciembre de 1918, Alberto Fernández Yépez (Fig. 1), hijo de Agustín Fernández Herrera y Doña Isabel Yepes Jahnke (El apellido Yepes sería cambiado por Yépez, quizás al emitir la cédula de identidad tanto de AFY como de sus hermanos, quienes posteriormente y durante su vida profesional utilizarían su segundo apellido terminando en “z”), de cuya unión nacieron también María Isabel, María Teresa, Agustín, Francisco, Trina Elena, Luisa Margarita y María Josefina. Desde su infancia los hermanos Fernández Yépez acompañan frecuentemente a su padre en viajes de cacería por diferentes puntos del territorio nacional, especialmente a los Llanos y con él aprenden a conocer la naturaleza y la importancia de su conservación (González & Fernández Badillo 2020). A pesar de ser su padre y compañeros de excursiones aficionados a la caza, les enseñaban a los hermanos la importancia de proteger y preservar la naturaleza y a los animales. Paralelamente, en la casa paterna siempre había animales silvestres criados como mascotas, junto a las gallinas domésticas. Tampoco faltaban en la casa dos o tres perros entrenados para la caza. Siendo muy joven debió enfrentar la pérdida de su pequeña hermana Luisa Margarita (1922) y la de su madre (1929), quedando los hermanos al cuidado de su padre y la tía Luisa “Milina” Fernández Silva. Sus estudios de Educación Primaria los realiza, entre

Figura 1. El Joven Alberto Fernández Yépez con alrededor de 25 años de edad.

* Nota editorial: recién enviadas las pruebas de este trabajo a los autores para su revisión final, fuimos sorprendidos por el fallecimiento de Alberto Fernández-Badillo en la ciudad de Maracay el día 23 de enero de 2022.

1926 y 1932, en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de La Salle de Valencia. En el mismo Colegio, desde 1933 hasta 1935, estudia los tres primeros años de Educación Secundaria.

En 1936 la familia se muda a Caracas y el joven Alberto ingresa al Liceo Andrés Bello para terminar su bachillerato, obteniendo el título de “Bachiller en Filosofía y Letras” otorgado por la Universidad Central de Venezuela, como era lo establecido en esos años. Ahora en Caracas, su pasión por las ciencias naturales lo acerca, al igual que a sus hermanos Agustín y Francisco, al círculo de científicos de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales (SVCN), la cual había sido fundada el 29 de octubre de 1929 por investigadores tales como Henri Pittier, Eduardo Röhl, Alfredo Jahn, William H. Phelps, William “Billy” H. Phelps Jr., Ricardo Zuloaga, Luis Razetti, Francisco Tamayo, Enrique Tejera, Federico Milá de la Roca, Francisco Izquierdo, entre otros. Estimulados por estas reuniones, los tres hermanos Fernández Yépez escogerían su camino al estudio de las ciencias naturales: Agustín se apasionó por los peces, Alberto por las aves y mamíferos, mientras Francisco escogió el estudio de los insectos, aunque versado en plantas, especialmente orquídeas.

En 1937 varios eventos marcarían el futuro de los tres hermanos. Por una parte el conocimiento de las aventuras y la recolección de animales con fines científicos que realizó la expedición al Auyantepui, financiada por William H. Phelps y en la cual participaron investigadores del American Museum of Natural History, por otra, la creación de la Estación Experimental y la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, con cuyos primeros profesores de zoología hicieron amistad los tres hermanos desde 1938, aun no siendo estudiantes de la misma. Alberto, además de comenzar a trabajar en la empresa “El Automóvil Universal” propiedad de William H. Phelps “El viejo”, conoce al Dr. Ventura Barnés, Jr., zoólogo puertorriqueño que además de profesor de zoología de la Escuela Superior, trabajaba en la colección ornitológica que Phelps estableció en 1938. Por su parte Francisco encontró en el profesor de entomología estadounidense Charles H. Ballou, un amigo y la persona ideal para profundizar sus conocimientos e interés por los insectos.

En 1938, Alberto ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Con frecuencia viajan a Maracay para visitar el Zoológico, único de Venezuela para aquella época, las montañas boscosas de Rancho Grande, decretado Parque Nacional en 1937 y la playa de Ocumare de La Costa. La pasión de Alberto por las aves era tal, que aprende las técnicas de taxidermia y preparación de ejemplares para estudio, con el apoyo de Barnés, Jr. Ese mismo año abandona sus estudios de medicina, para integrarse

como miembro del equipo de Phelps, quién se disponía a elaborar un inventario de aves del territorio nacional.

En octubre de 1938, Alberto Fernández Yépez acompaña a Barnés, Jr. y su esposa Carmiña de Barnés, formando parte de la primera expedición ornitológica organizada exclusivamente por Phelps. Siendo Alberto el primer venezolano contratado como recolector de aves por Phelps. En este viaje al estado Falcón son reconocidos como el primer grupo en ascender el cerro Santa Ana con fines científicos. El 22 de julio de 1939 sale de La Guaira en unión de Fulvio Benedetti, recientemente contratado por Phelps, rumbo a la Isla de Margarita con el objeto de hacer una colección representativa de las aves de esa isla. Sus observaciones generan la publicación de “Las Aves de Margarita” con anotaciones sistemáticas de William H. Phelps, alcanzando 119 especies del Cerro El Copey, Porlamar, Hacienda Ochenta, El Morro de El Palmar, Juan Griego, Los Bagres, Hato Orinoco, San Antonio, Los Robles, Hacienda Chuaima, Paraguachí, El Valle del Espíritu Santo, San Juan, Pedro González, Laguna de La Restinga, Laguna de las Maritas, Boca de Río, entre otros lugares, adicionando 11 especies no observadas antes y reconociendo los nombres comunes utilizados por los habitantes de la isla (ver Phelps 1944).

En estas labores como recolector científico se une al círculo científico de Caracas y comparte interesantes tertulias con muchos profesionales naturalistas. En una de estas reuniones conoce al famoso zoólogo norteamericano George G. Simpson, lo lleva a Maracay y visitan al cercano Parque Nacional de Rancho Grande, enseñándole las maravillas naturales del lugar. Juntos visitarían también otras regiones del país.

En planificadas expediciones recorre casi todo el territorio nacional para estudiar y recolectar aves, utilizando frecuentemente un camión especialmente adquirido en Estados Unidos y acondicionado a solicitud de Phelps, pero también sobre mulas o a pie, permitiéndoles llegar a lugares recónditos, alejados de centros poblados y de los polvorientos caminos de la época. Sus compañeros de expedición más frecuentes eran Barnes Jr. y su esposa Carmiña, Fulvio Benedetti y Ramón Urbano. Ocasionalmente los acompañaba en los campamentos, por algunos días, el propio Phelps y su hijo Billy.

En enero de 1940 visita la región de Perijá y basado en esta experiencia escribe “Algunas observaciones sobre la tribu de indios de Río Negro, Sierra de Perijá, Estado Zulia” que lo inducen a estudiar estas etnias y años después, en 1944, presenta sus conocimientos en una amena charla en la reunión ordinaria de la Sociedad Interamericana de Antropología y Geografía, de la cual fue miembro fundador. Los resultados de dichas experiencias e investigación serían publicados como “Anotaciones sobre los indios rio-

negrinos de Perijá”. El grupo se reunía con frecuencia en el Museo de Ciencias Naturales de Caracas.

En 1940, el propio Phelps lo convence de reanudar sus estudios universitarios. Se inscribe en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia en El Valle (Luego Facultad de Agronomía de la UCV en Maracay), siendo sus maestros de Zoología y Entomología, Barnés, Jr. y Ballou, respectivamente. Durante sus estudios se inclina por, además de las aves, la Fitopatología, y en 1943, cursando tercer año de la carrera, ocupa el cargo de Auxiliar del Departamento de Fitopatología de la Escuela Experimental de Agricultura y Zootecnia, publicando diversos artículos de importancia fitosanitaria. Su dedicación a la zoología como estudiante determina que sus compañeros lo apoden “Balucito” por su labor al lado del profesor Ballou. En 1943 ingresa a la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, participando activamente en expediciones y en la organización de sus colecciones zoológicas.

El 28 de junio de 1945, junto a su hermano Francisco, obtiene el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Central de Venezuela en la III Promoción “Juan Manuel Cajigal”. Alberto lo obtiene con el título de “Doctor en Ingeniería Agronómica”, gracias a su estudio del problema del pájaro arrocero en el país, por el cual recibe también “Diploma de Honor” del Consejo Universitario de la UCV, de manos del Rector Dr. Leopoldo García Maldonado. Su promedio de calificaciones obtenidas alcanza 17,6 puntos, un claro indicador de su dedicación a sus estudios universitarios durante cinco años.

Sin duda, su principal pasión es el estudio de las aves y publica varios trabajos sobre taxonomía y distribución. Mención especial reciben aquellas aves importadas o exportadas para ornato. Es el primer investigador venezolano en llamar la atención en artículos de prensa sobre el peligro de importar especies de aves de otros países, ya que podrían convertirse en plagas en nuestro medio. Muchos de sus puntos de vista sobre estos problemas están aún vigentes y en muchos campos venezolanos vemos hoy, por ejemplo, bandadas de alondras, capuchinos y tejedores africanos, símbolo de haber ignorado sus advertencias.

Como Ingeniero Agrónomo nunca olvida la importancia del estudio de las plagas de los cultivos y gracias a sus investigaciones publica “Ataques del *Spiza americana*”, “El problema del pájaro arrocero”, “El control de insectos por aves”, “El Mirlo *Molothrus bonariensis* causando daño en maíz” y “Descripción de un tipo de trampa para coleccionar insectos”, entre otros estudios pioneros.

Con Barnés, Jr. inicia también una colección de aves y otros animales en la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, la cual, con el tiempo, formaría el núcleo de la Colección de Vertebrados que hoy lleva su nombre. Al-

berto continuó permanentemente enriqueciendo dicha Colección de Vertebrados, pero integró también otros animales, tales como arácnidos, crustáceos y moluscos, que, a partir de 1989, forman parte del integrado Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA-UCV) que hoy lleva el nombre de su hermano Francisco, destacado entomólogo quien también dedicó su vida como profesor de dicha casa de estudios (González & Fernández Badillo 2020).

El 21 de julio de 1943 contrae matrimonio con Rosa Julieta Badillo, vecina también de El Valle en Caracas y con quien tendrá cinco hijos: Julieta Elena (1946), Alberto José (1948), Agustín José (1950), Ernesto Antonio (1953) y Rosa Isabel (1954). Para su viaje de bodas escoge el famoso Hotel Jardín de Maracay, desde donde se podían hacer paseos para disfrutar de hermosos paisajes en Turmero, San Mateo, Güigüe, Valencia y por supuesto Rancho Grande y las playas de Turiamo. La pareja se establece en la casa de su suegra en El Valle, Caracas, Doña Rosa Francieri de Badillo, directora de la Escuela Municipal Graduada “Abigail González” que funciona en la misma casa. Viven allí también los otros tres hijos de Doña Rosa, Víctor Manuel y su esposa Delia Spósito, Eduardo Alfredo y Olga Violeta. En 1946, Alberto y Julieta tienen su primera hija, Julieta Elena y en 1947 establecen residencia en la Calle Real de El Valle.

Durante esos años realiza varias excursiones para recolectar plantas y animales, junto a sus hermanos Agustín y Francisco, su cuñado Víctor Badillo Francieri y otros destacados naturalistas como William H. Phelps, Henri Pittier, Ventura Barnés, Charles Ballou, Julian Steyermark, Walter Dupouy, J. M. Cruxent, Edgardo Mondolfi, Gastón Vivas-Berthier, Ramón Avelado Hostos, Fulvio Benedetti, entre otros. Su amor por los animales queda evidenciado por la gran cantidad de pájaros que cría con mucho cariño en su casa, en especial razas de canarios y gallinas de raza. Como estudiante participa en diversas actividades estudiantiles y se muestra siempre preocupado por el destino de su casa de estudios lo que demuestra publicando “La Escuela Superior de Agricultura y el Futuro de la Economía Agrícola Nacional” donde resalta la necesidad de elevar la Escuela al rango universitario.

En 1945, como miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle forma parte de la primera expedición científica a la Isla La Tortuga a bordo del barco “El Leandro”, encargándose de las anotaciones de avifauna de este lugar. De esta excursión resultan algunas publicaciones. Ese mismo año, recién graduado, el Director de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Cría le ofrece el cargo de director del Jardín Zoológico de Maracay, por su manifiesto interés en rescatarlo para promover el turismo, sin embargo no cristaliza por no aceptar tener que inscribirse en

el Partido Demócrata Venezolano (PDV). Desilusionado por el hecho le informa a su padre en una carta *“Es penoso que en este país le dan más importancia a la militancia política que a los conocimientos”*. El 1° de julio de 1945 inicia su labor como docente profesional en la misma Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, donde dicta clases de Zoología Agrícola, más tarde también de Ingeniería Agrícola (1947), Conservación de Granos (1947 y 1951), Cultivos Generales I (1950) y de Horticultura (1951), hasta su jubilación en 1970.

En mayo de 1945 es seleccionado para integrar la primera junta directiva de la recién creada Asociación Nacional para la Protección de la Naturaleza junto a otras personalidades como Walter Dupouy, Luis Ron Pedrique, Luis Gonzalo Marturet, Tobías Lasser, Gastón Vivas Berthier, Tilly Phelps, Edgardo Mondolfi, Francisco Fernández Yépez, Mario García Arocha entre otros, ocupando el cargo de Presidente Honorario el Dr. Henri Pittier. El grupo constituye el Establecimiento Venezolano de Ciencias Na-

turales integrado por los hermanos Fernández Yépez, Mario García Arocha, Walter Dupouy, Edgardo Mondolfi, J. M. Crucent, Arnaldo Ron Pedrique, Charles Ballou, entre otros y mediante el cual Agustín Fernández Yépez, reconocido ictiólogo y experto topógrafo (Fig. 2), propone construir un acuario público en Caracas, para el disfrute de los niños de la ciudad, contando solo con apoyo económico particular y ningún apoyo gubernamental.

Desde 1945 hasta su fallecimiento en 1970 se opuso abiertamente a la importación y exportación de aves silvestres, llamando la atención sobre el peligro de traer a Venezuela especies de aves que podían transformarse en plagas importantes de nuestros cultivos como el caso de la alondra de Java. La exportación, señalaba, podría disminuir las poblaciones autóctonas de otras especies.

Sin dejar su posición como profesor, en agosto de 1945 obtiene también el cargo de agrónomo auxiliar en la Sociedad Cooperativa Interamericana de Producción de Alimentos (SIPA) en Caracas, convenio entre Venezuela

Figura 2. Alberto Fernández Yépez (a la derecha) y su hermano Agustín (a la izquierda), con un ejemplar de Pez Ángel (*Pterophyllum altum*) en la Oficina de Pesca del Ministerio de Agricultura y Cría, en 1968.

y Estados Unidos, debiendo viajar con frecuencia a Maracay y Tocarón para revisar silos y encontrar y controlar sus plagas. Además de cumplir los compromisos de su trabajo en Maracay, con frecuencia visita también Rancho Grande, donde conoce, entre otros, a William Beebe, Jocelyne Crane y Henry Fleming de la Sociedad Zoológica de Nueva York, compartiendo sus experiencias desde 1946 hasta 1949. Estas frecuentes visitas le permiten conocer, acompañado de Phelps los detalles sobre migraciones de aves que viene estudiando Beebe en Paso Portachuelo. Estas tertulias incluyeron largas discusiones sobre las posibilidades de crear una Estación Biológica permanente en Rancho Grande, aunque opuesto a que fuera administrada por organizaciones extranjeras.

En marzo de 1947 es nombrado Inspector de Granjas y Agencias Agrícolas del Ministerio de Agricultura y Cría. Ahora los trabajos con Phelps quedan atrás, pero su amistad continua, lo visita con frecuencia y revisa ejemplares de su colección que le sirven de apoyo en su labor como colaborador de la Colección de Aves del Museo de Ciencias Naturales de Caracas y el 28 de febrero de 1947 es nombrado Conservador *Ad Honorem* de la misma. Este mismo año es nombrado también Jefe de la División de Extensión Agrícola y Miembro de la Comisión Consultiva de la Dirección de Agricultura, ambas funciones del Ministerio de Agricultura y Cría. También trabaja como Técnico Agrícola al servicio de la *Venezuelan Basic Economy Corporation*.

En 1948 ocupa el cargo de Jefe de la Sección de Economía de la División de Estudios Agroeconómicos de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y luego (1949) es Ingeniero Adjunto al director de Obras de Riego del mismo Ministerio. Continúa impartiendo clases de zoología en la Escuela Superior que ahora pasa a la Universidad Central de Venezuela como Facultad.

Desde 1950 la ahora Facultad de Ingeniería Agronómica de la UCV se muda a Maracay y Alberto continúa su labor en el área de extensión y economía agrícola en Caracas, pero debe viajar con frecuencia a Maracay para cumplir sus funciones como profesor de zoología agrícola. Sus viajes a Maracay los aprovecha para seguir visitando Rancho Grande y charlar e intercambiar ideas con su nuevo amigo Ernst Schäfer. Este reconocido zoólogo, ornitólogo y naturalista alemán había sido contratado como director de la recientemente fundada Estación Biológica (González 2010, 2011). En San Antonio de Los Altos obtiene una parcela agrícola que comparte con su amigo botánico Ludwig Schnee, diseñando y construyendo una pequeña casa vacacional, desde donde aprovecha para estudiar las plagas de los cultivos de las cercanías y por supuesto, su avifauna.

La Universidad lo nombra Profesor Asociado el 23 de junio de 1950.

Sus vacaciones o días festivos siempre las combina con labores de estudio y recolección de especies zoológicas para enriquecer las colecciones de la universidad, visitando lugares como Maracay, el Club Náutico del Lago Tacarigua (o de Valencia), Rancho Grande, Turiamo, San Antonio de Los Altos, Carrizal, Higuerote, Cúa, entre otros.

Desde 1952 a 1960 ingresa al Consejo de Bienestar Rural (CBR), donde primero trabaja como Asistente en Administración Agrícola y luego como Director del Programa de Extensión en el estado Aragua, dedicando gran parte de su tiempo en los llamados Clubes 5V y las Escuelas de Demostradoras del Hogar para capacitar a los campesinos del estado. El Consejo de Bienestar Rural era una sociedad civil venezolana dedicada a incrementar la producción agrícola y mejorar la calidad de vida del medio rural; administrado por el Ministerio de Agricultura y Cría, el Instituto Agrario Nacional, el Banco Agrícola y Pecuario con apoyo financiero de la sociedad filantrópica "Asociación Internacional Americana" fundada por el Sr. Nelson Rockefeller, la Creole Petroleum Corporation, Compañía Shell de Venezuela, Mene Grande Oil Company, International Petroleum Corporation y la Socony Vacuum Oil Company. Sus oficinas, que pertenecen a la Zona 6 del MAC, ocupaban algunas casas o locales alquilados.

En 1953 es nombrado Coordinador del CBR en el estado Aragua. Entre los meses de julio a octubre de 1954 es enviado a Lima, Perú para seguir el I Curso Internacional de Capacitación en Extensión Agrícola en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo acompañan los agrónomos venezolanos Diego Serpa, especialista en cítricos y quien dirigía el programa del CBR en los estados Carabobo y Cojedes y el Dr. Servando Bastardo García, graduado en Lima, que dirigía el programa en los estados Lara y Yaracuy. Otros dos agrónomos de Venezuela, Hurtado y Fuentes, también realizarían este curso, al que asisten también profesionales de la agronomía de Colombia, Honduras, Chile, Bolivia y Perú.

Como Extensionista del CBR trabaja y hace amistad con diversos profesionales como José Rafael Rodríguez Brito, Diego Serpa, Edmundo Rojas, Evelio Tovar, Denise de Dabrosky, Howard Law, John Heilman, entre otros. Publica interesantes trabajos sobre Extensión Agrícola como "Selección de semillas de maíz", "Manual para uso de los instructores en los Centros de Adiestramiento Agrícola", "¿Qué es y qué hace el Consejo de Bienestar Rural en Venezuela?", "Programa de crédito para el mejoramiento de las condiciones económicas sociales de los agricultores, ganaderos y pescadores del estado Nueva Esparta" "La ex-

tensión agrícola” y “Dirección de Extensión: urgente necesidad nacional”.

En 1955 se muda definitivamente a la Ciudad Jardín de Maracay estableciendo su residencia en una casa alquilada en la todavía angosta Calle 19 de abril Este, N° 82-2 (al lado de donde hoy está la Clínica Lugo). Aquí funcionaba el CBR, que ahora se mudaba para una quinta en la Urbanización Calicanto y luego definitivamente sería instalado en el nuevo edificio sede de la Zona 6 del Ministerio de Agricultura y Cría en la Avenida Las Delicias de Maracay (donde hoy funciona el Conservatorio de Música).

Forma parte, junto a su colega Luis J. Medina y su hermano Francisco Fernández Yépez, del comité encargado de la celebración del 10° Aniversario de su Promoción de Ingenieros Agrónomos. El evento se realiza el 16 de julio de 1955 y asistieron como invitados especiales el Decano de la Facultad, Alejandro Rodríguez Landaeta y el profesor de botánica Ludwig Schnee.

El 3 de diciembre de 1956 funda, con apoyo de estudiantes y algunos profesionales, el Ier Curso de Extensión Agrícola en la Facultad de Agronomía de la UCV, que alterna con sus clases de zoología agrícola. Es nombrado Coordinador del Consejo de Bienestar Rural en el Estado Aragua y se dedica a la creación de Agencias de Extensión en diversos pueblos agrícolas del estado, como Turmero, Palo Negro y San Francisco de Asís, en convenio con el Ministerio de Agricultura y Cría. También lleva por primera vez mensajes de capacitación para los agricultores de la región a través de programas radiales regionales. Su labor recibe elogios de la directiva internacional relacionada con el CBR y es invitado, junto a su esposa, a conocer diversas actividades agropecuarias de la organización en varias localidades del estado de California, EE.UU., donde es recibido por el Dr. Paul Spilbury en su propia casa. Este compromiso lo obliga a renunciar a formar parte, como lo tenía planeado, de la expedición multidisciplinaria de la UCV al Auyántepeui de 1956, entre cuyos participantes se encuentran sus hermanos Agustín y Francisco (Lindorf 2006).

En mayo de 1957 se muda en Maracay a su nueva casa que, tal como le gustaba hacer con sus proyectos, fue diseñada por él mismo, con apoyo del constructor italiano G. Tonelli, ubicada en la cercana y recién construida Urbanización La Esperanza. Allí tendrá un cómodo estudio con su biblioteca donde dedica largas horas a escribir sus comunicaciones, opiniones y artículos. Con frecuencia visita el Club Náutico y Terminal del Lago Tacarigua (o de Valencia), Guamita, Rancho Grande, Turiamo, la hacienda Mozanga en Guacara y la hacienda Bucarito en Montalbán, donde estudia y recolecta plagas de varios cultivos y toma nota de la fauna observada.

En 1958 forma parte de los profesionales fundadores del Programa de Vivienda Rural de la División de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, como Asesor Técnico. En la Universidad Central logra la máxima categoría de Profesor Titular en la Cátedra de Zoología Agrícola el 2 de octubre del mismo año.

En julio de 1960 considera fuera de lugar haber sido presionado para inscribirse en el partido COPEI como condición para continuar recibiendo apoyo de sus proyectos del CBR por parte del Gobierno. Considera que las decisiones del Convenio MAC-CBR ya se han politizado mucho, alejándose de sus objetivos y decide renunciar voluntariamente por estar en desacuerdo, además, con la separación del Dr. Howard E. Law de la Dirección Nacional del CBR. En carta dirigida al Sr. José Rangel Parra, Secretario Agrario Regional del Partido COPEI presenta le informa de su renuncia a su cargo y resalta:

Es para mí doblemente doloroso haber tenido que tomar esta resolución, ya que ello no involucra solamente mi separación de una Organización a la cual serví durante cerca de nueve años en Programas dirigidos a nuestros pequeños productores, sino que además me obliga a separarme de la Secretaría Agrotécnica donde en colaboración con usted, teníamos tan buenos proyectos para el futuro inmediato en pro de las Ligas Agrarias Campesinas. Tal separación se debe en primer lugar a que mis nuevas actividades me impiden cumplir con esas obligaciones y en segundo lugar que habiendo sido la primera vez en mi vida que actúo dentro de una Organización Política he recibido la desilusión más grande de mi vida.

El Personal del CBR, el 26 de agosto de 1960, realiza un sencillo pero emotivo acto para hacerle entrega de un reconocimiento por su meritoria labor como coordinador. El diploma lo firman Howard Law, Lionel Hernández, Tiburcio Linares, Eduardo Mosquera, Evelio Tovar, Juan José Oliveros, Francisco Acosta, Ljubonir Urossevich, Eustoquio Tovar, Miguel A. Ramírez, Carlos Thouyas, Edgar Cuevas, Austria de Lagarde, Denisse de Dabrowski, Berta Noguera, Juan Pablo Bolívar, Mario Gelvez y Elda Marquina.

Ahora como profesor de zoología agrícola pasa a dedicación exclusiva y dedica mayor tiempo a actividades universitarias y es nombrado Jefe de la Oficina de Control de Estudios de la Facultad (26/2/1962), Jefe del Departamento de Zoología Agrícola (6/11/1962), miembro del Consejo Técnico del Instituto de Zoología Agrícola (1963-1965) y de la Comisión de Presupuesto de la Facultad (1963-1965). Realiza, junto con otros miembros de la

Cátedra el “Manual de zoología agrícola” y “Guías para las prácticas de zoología agrícola”. En la Facultad de Ciencias Veterinarias, realiza en julio de 1960 el “Curso sobre avicultura”.

Visita con mayor frecuencia Rancho Grande para estudiar su variada fauna y recibe un modesto apoyo que le permite trabajar en los laboratorios y quedarse varios días en la Estación Biológica del entonces Ministerio de Agricultura y Cría. Conociendo los grandes espacios abandonados del edificio de Rancho Grande, comienza una labor para conseguir que le sean donados a la universidad algunos cuartos para instalar sus propios laboratorios de zoología. Gracias a sus gestiones, el 3 de agosto de 1959 el Ministro de Agricultura y Cría autoriza a la Facultad de Agronomía para que acondicione unos cuartos de la planta alta del edificio. Alberto se dedica personalmente a dibujar los planos de remodelación de esos espacios, los cálculos de ingeniería y los costos, logrando que se inicie casi inmediatamente la anhelada obra, la cual debe detenerse en 1960 por falta de recursos económicos. No desmaya en la búsqueda de otras alternativas y mientras hace nuevas gestiones, consigue que le asignen a la Facultad, en calidad de préstamo, una pequeña casa que se encontraba un poco más arriba del restaurante de Rancho Grande, donde continúan sus estudios sobre la fauna del Parque. Finalmente, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV ofrece su apoyo financiero y el 10 de febrero de 1966 se realiza el acto de inauguración de la Estación Biológica de la Facultad de Agronomía de la UCV, que más tarde llevaría su nombre como homenaje a su esfuerzo. Desde este día ejerce la Dirección de la Estación Biológica y logra atraer el interés de otros investigadores, técnicos y estudiantes de la facultad.

En la Facultad de Agronomía ocupa diversos cargos. Es electo miembro del Consejo de Facultad para el período 1963-1965, es nombrado Representante Permanente de la Comisión Clasificadora Central (13/5/1964) y miembro de la Comisión de Orientación Educativa (21/10/1965).

En Cagua, en el Servicio Shell para el Agricultor (luego Fundación Servicio para el Agricultor - FUSAGRI), realiza y aprueba el Curso sobre nematología agrícola, realizado entre el 5 y 30 de octubre de 1964.

Después de tradicionalmente pasar sus vacaciones de Semana Santa en una cabaña alquilada a orillas del mar en la Bahía de Cata, hace la reserva de compra de una parcela en la nueva Urbanización Cata. Durante estas vacaciones dedica tiempo para observar y recolectar la fauna y enseñar a sus hijos la innumerable variedad de especies que habitan esos ambientes. Diseña y hace una maqueta del proyecto de casa vacacional para el terreno, pero nunca llegó a realizarse. Finalmente, la parcela fue comprada por su viuda

e hijos en calidad de sucesión en 1974, instalando algunas construcciones modestas.

Desde años atrás siente también interés por las explotaciones de aves, tal como lo demuestran publicaciones como “Estación experimental avícola: urgente necesidad nacional”, “Solución al problema del mercadeo de huevos” e “Incrementemos nuestra avicultura”. En 1962 estudia las factibilidades de cría de la codorniz como alternativa de consumo de carne y huevos de aves, diseñando y construyendo él mismo unas instalaciones en el Instituto de Zoología Agrícola. Su publicación “Cría doméstica de la codorniz (*Boletín del Instituto de Zoología Agrícola*, Facultad de Agronomía, UCV, 1966)” es todavía utilizada y muy buscada como guía para la cría de estas aves domésticas.

Como profesor participa activamente en comisiones, es miembro del Consejo de Facultad y se manifiesta a favor del movimiento para la creación de una universidad propia para Aragua que ya mencionaba como “UVA” o Universidad de los Valles de Aragua. Otra idea similar es propuesta en el Consejo de Facultad por el Decano, Manuel Vicente Benezra pero ella incluye la separación de la Facultad de Agronomía de la UCV, desatándose protestas del estudiantado y parte de su personal docente. Ciertamente la idea de la “Universidad Rural” del Dr. Benezra no es aceptada, pero años después será la semilla de la creación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” en Guanare. Este hecho contribuye a que las ideas de nuevas universidades provenientes de los investigadores de Maracay no sean bien vistas. El 13 de julio de 1966 recibe la Orden José María Vargas en su 1° Categoría “Corbata” en mérito a su labor universitaria y por Resolución del Consejo de la Orden del 28/6/1966.

En mayo de 1967 sufre un primer infarto que lo mantiene interno en una clínica durante más de un mes. El cargo de director de la Estación Biológica es ahora ejercido por su hermano Francisco, pero al recuperarse reanuda sus visitas a Rancho Grande, al Paso Portachuelo, Pozo del Diablo y Cata con el mismo entusiasmo e interés por conocer y estudiar la fauna del Parque Nacional Henri Pittier.

Preocupado por el destino de nuestros bosques y fauna, dedica tiempo a dictar charlas sobre conservación y publicar diversos artículos de prensa en su defensa y luego, trabajando con su amigo, el malariólogo Gregorio Ulloa, publica en 1968, las primeras claves para la identificación de los mamíferos de Venezuela y poco después el primer listado de la distribución conocida para cada especie.

Dedicándole mayor tiempo a la publicación de artículos de prensa, se empeña en defender los recursos naturales del país, entre los cuales destacan su opinión sobre la eliminación de asignaturas universitarias dedicadas a la

enseñanza de la conservación en el país, a excepción de la Facultad de Agronomía de la UCV; su propuesta sobre la necesidad de crear un Centro de Investigación Nacional sobre la Fauna; de realizar un Foro Nacional de Fauna; diversos artículos en defensa de algunas especies particulares amenazadas; la importancia de las aves plagas en el cultivo del arroz, propuestas para crear reservas de fauna; los efectos del uso indiscriminado de plaguicidas sobre los peces; propuestas en defensa del Parque Nacional Henri Pittier; las posibilidades de explotación racional del recurso fauna; la propuesta de creación de una Estación Biológica para el estudio de la fauna silvestre (incluyendo planos elaborados por él mismo para crear esta Estación en El Limón, donde funcionó Profauna); propuesta de un programa nacional de investigación para el recurso fauna; el control de la cacería en el país en función de la conservación de especies y la creación de una Federación de Cazadores; modificaciones a la propuesta de una nueva Ley de Fauna Silvestre; entre otros. Estos artículos fueron publicados en *El Nacional*, *El Universal*, la *Revista Náutica y Caza* y otros diarios y revistas de circulación nacional o regional, contribuyendo significativamente en muchas de las acciones, leyes y organizaciones que hoy funcionan en el país.

En mayo de 1968, dentro del marco de la celebración del 10° Aniversario del Programa Nacional de Vivienda Rural de la División de Malariología y Saneamiento Ambiental, recibe un reconocimiento como "Su Precursor".

El 18 de julio de 1968 es nombrado Presidente de la Comisión de la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía de la UCV y se constituye así en el primer presidente de esta Comisión de la Facultad, lo cual no ha sido reconocido con justicia por mezquindades políticas.

La Federación de Cazadores de Venezuela lo nombra Asesor, en 1968, y ese mismo año también es aceptado como miembro del Instituto para la Conservación del Lago de Valencia. La Promoción de Ingenieros Agrónomos "José L. Damas" lo nombra "Profesor Homenajeado" en mayo de 1968.

En 1969 visita, en compañía de Gregorio Ulloa y su hijo Alberto, estudiante de agronomía, la región arrocera y cañera del estado Portuguesa para reconocer daños causados por ratas y según quejas de los agricultores, de un pájaro diferente al tradicional "arrocero". Visitan varias fincas de caña y arroz en los alrededores de Acarigua, se hacen observaciones, se toman notas de los daños y se recolectan ejemplares de roedores y de las aves, logrando la identificación del nuevo arrocero como perteneciente a la especie migratoria del norte conocida como bobolink o arrocero negro (*Dolichonyx oryzivorus*). Constituye este hecho el primer señalamiento de esta especie como plaga del arroz y prepara una publicación que lamentablemente

no pudo concluir. Este viaje continuó hasta San Rafael de Mucuchíes, donde se realizaron observaciones sobre aves semilleras del género *Spinus*, como el turpialí.

Colabora con la Sociedad de Antropología e Historia del Estado Aragua en relación a la ubicación de sitios de valor arqueológico en Maracay, tales como los Campos de Caña de Azúcar de la vía a El Limón y es aceptado como miembro en 1969.

El Dr. Miguel Rodríguez Viso, Gobernador del Estado lo convence para integrar la Comisión Regional de Turismo, recién creada por Resolución N° 200 del 30 de mayo de 1969. Preocupado por el deterioro ambiental en Aragua trabaja por proponer mejoras e infraestructuras acordes con el entorno natural en lugares de interés turístico como la costa aragüeña, las represas de Zuata y Camatagua y el Lago de Valencia. De su gestión sólo logra otra desilusión al percatarse que los manejos políticos privan sobre los profesionales.

Funda y colabora en las primeras clases de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, donde es nombrado padrino de la primera promoción de ingenieros agrónomos de esta universidad que egresa el 27 de junio de 1969.

El 27 de julio de 1970 le repite un infarto y fallece en Maracay a las 5:00 am a la edad de 51 años. La noche anterior había celebrado en el Círculo Militar de Maracay, junto a sus viejos compañeros y profesores de la III Promoción "Juan Manuel Cajigal" el aniversario N° 25 de su graduación.

La Promoción de XXVI de Ingenieros Agrónomos "Rafael Castillo Zamora" lo nombra en vida "Profesor Homenajeado", pero al fallecer antes del acto, la placa es recibida por su hija Ingeniero Agrónomo Julieta Fernández Badillo en octubre de 1970.

En reconocimiento a su labor en pro de la conservación de los recursos naturales del país es propuesto como candidato *post mortem* al Premio Nacional de Conservación (el cual no es eventualmente reconocido supuestamente por otorgarse sólo a personas en vida).

En 1973 el Consejo de Bienestar Rural, dentro del marco de su 25° Aniversario le otorga un reconocimiento *post mortem*, el cual es recibido por su hijo Ingeniero Agrónomo Alberto Fernández Badillo de manos del Dr. Edgardo Mondolfi, director de la Institución. El Consejo de la Facultad de Agronomía de la UCV bautiza con su nombre la Colección de Vertebrados del Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA-UCV).

En febrero de 1987, durante los actos del 50° Aniversario del Parque Nacional Henri Pittier y 21 años de funcionamiento de la Estación Biológica de Rancho Grande de la Universidad Central de Venezuela, el Consejo de la

Figura 3. Placa conmemorativa nombrando a la Estación Biológica de Rancho Grande (Parque Nacional Henri Pittier) de la Universidad Central de Venezuela, en honor a Alberto Fernández Yépez.

Facultad de Agronomía resolvió bautizar esta Estación con su nombre (Fig. 3). En ese momento su hijo Alberto Fernández Badillo se desempeña como jefe de la Estación. Al acto asiste su viuda, Julieta Badillo de Fernández, sus hijos y otros familiares y amigos.

Recibe un reconocimiento *post mortem* como integrante de la comisión promotora de la construcción de la sede del Centro de Profesionales Universitarios del Estado Aragua (CEPROARAGUA). El diploma es recibido por su hijo Alberto Fernández Badillo con la presencia de su madre y hermanos.

El 22 de marzo del 2001, recibe un nuevo reconocimiento *post mortem* al ser escogido como “Personaje Ambientalista del Estado Aragua” por el Consejo Legislativo

de este estado, dentro del marco de la celebración del “Día del Agua”. Su hijo Alberto Fernández Badillo realiza una conferencia al público presente sobre su vida; mientras otro de sus hijos, Ernesto Fernández Badillo dicta una charla sobre el “Parque Nacional Henri Pittier”, escogido como “Símbolo Ambiental del Estado”.

En el año 2006 José Ángel Rodríguez hace una exhaustiva revisión de los diarios de expediciones de Alberto Fernández Yépez realizadas entre 1938 y 1945 para recolectar ejemplares de aves para la Colección Ornitológica Phelps. Estos diarios sirvieron de base para publicar la obra biográfica sobre William H. Phelps “el viejo” (Rodríguez 2006, apéndice).

REFERENCIAS

- González, J. M. 2010. Ernst Schäfer (1910-1992) – from the mountains of Tibet to the Northern Cordillera of Venezuela: a biographical sketch. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 159: 83–96.
- González, J. M. 2011. Del Tíbet a Rancho Grande. A 100 años del nacimiento del investigador Ernst Schäfer. *Revista Museos. V* 1(3): 20–22.
- González, J. M. & A. Fernández Badillo. 2020. Francisco Fernández Yépez (1923-1986). Entre el vuelo de las mariposas y la sencillez de la sabiduría. Biografía y bibliografía comentada. *Anartia* 30: 49–61.
- Lindorf, H. 2006. La expedición universitaria a la meseta Auyán-Tepui, abril 1956. *Acta Botánica Venezuelica* 29(1): 177–188.
- Phelps, W. H. 1944. Resumen de las colecciones ornitológicas hechas en Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 61:325–444.
- Rodríguez, J. A. 2006. *El viajero de Las Aves: La Obra Científica de William H. Phelps*. Caracas: Ediciones PPC. Los Libros de El Nacional, 413 pp.

Apéndice. Publicaciones y diarios de viaje escritos por Alberto Fernández Yépez.

La lista, en orden cronológico, no es exhaustiva.

Fernández Y., A. 1938. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo I, Expedición a Paraguaná (octubre 5 a noviembre 24 de 1938)*, Manuscrito + fotos.

Fernández Y., A. 1939a. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo II, Excursión a La Colonia Tovar (enero 2 a enero 9 de 1939), Viaje de Caracas a Bolívar a Barcelona (enero 11 a enero 29 de 1939), Viaje de Caracas a Zaraza (febrero 13 a febrero 23 de 1939), Expedición Zamora (marzo 6 a mayo 4 de 1939)*, Manuscrito + fotos.

Fernández Y., A. 1939b. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo III, Expedición al Alto La Culebrilla (junio 22 a junio 31 de 1939), Expedición a La Colonia Tovar (julio 4 a julio 13 de 1939), Paseo al Pozo de Los Pájaros, Bejarano (16 de julio de 1939), Viaje a Anare, D.F. (octubre 2 a octubre 4 de 1939), Expedición a la Isla Tortuga (octubre 12 a octubre 16 de 1939)*, Manuscrito + fotos.

Fernández Y., A. 1939c. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo IV, Expedición a las Islas Margarita y Coche (julio 22 a septiembre 12 de 1939)*, Manuscrito + fotos.

- Fernández Y., A. 1939d. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo V, Expedición a El Páramo La Cristalina (octubre 25 a diciembre 1° de 1939), Viaje a Nirgua (diciembre 11 a diciembre 22 de 1939)*, Manuscrito + fotos.
- Fernández Y., A. 1940a. *algunas observaciones sobre la tribu de indios de Río Negro, Sierra de Perijá, estado Zulia (febrero 13 a marzo 15 de 1940)*. Sociedad Interamericana de Antropología y Geografía, Grupo Local de Caracas, Mecanografiado.
- Fernández Y., A. 1940b. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo VI, Expedición a la Sierra de Perijá (febrero 13 a marzo 15 de 1940)*, Manuscrito + fotos.
- Fernández Y., A. 1940c. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo VII, Viaje a Las Quiguas, estado Carabobo (mayo 20 a junio 1° de 1940), Excursión a Curupao, estado Miranda (julio 8 a julio 18 de 1940), Paseo al Pozo El Bejuco, Bejarano, estado Miranda (julio 20 de 1940), Excursión a cascadas situadas en el cerro El Ávila, subiendo por Los Palos Grandes (julio 24 de 1940)*, Manuscrito + fotos.
- Fernández Y., A. 1940d. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo VIII, Expedición a Barlovento, Carenero (agosto 14 a septiembre 14)*, Manuscrito + fotos.
- Fernández Y., A. & F. Benedetti. 1940a. Las Aves de Margarita (Con anotaciones sistemáticas de W. H. Phelps). *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 43: 1-13.
- Fernández Y., A. & F. Benedetti. 1940b. Lista Anotada de las 119 especies de Aves conocidas hasta hoy en Margarita. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 43: 13-41.
- Fernández Yépez., A. 1943a. Moniliasis del cacao. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 8: 22-23.
- Fernández Yépez, A. 1943b. La "mancha de hierro" del café. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 9: 45-46.
- Fernández Yépez, A. 1943c. La importancia del envío de muestras de vegetales enfermos para su diagnóstico en el Departamento de Fitopatología. *El Agricultor Venezolano* 7: 83-84.
- Fernández Yépez, A. 1943d. *La Importancia de los departamentos de Fitopatología en la Producción Agrícola*. Publicación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica (Especial para el Diario El Nacional).
- Fernández Yépez, A. 1944a. La "candelilla" de la papa. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 10: 34-35.
- Fernández Yépez, A. 1944b. Esquema de clasificación sistemática de las aves de Venezuela. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 11: 34-37.
- Fernández Yépez, A. 1944c. *La Escuela Superior de Agricultura y el futuro de la Economía Agrícola Nacional*. Publicación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica (Especial para el Diario El Nacional, enero 17).
- Fernández Yépez, A. 1944d. *Sanidad vegetal: urgente necesidad nacional*. Publicación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica (Especial para el Diario El Nacional, febrero 13).
- Fernández Yépez, A. 1944e. La Mancha de Hierro del Café. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 9: 45-46.
- Fernández Yépez, A. 1945a. Anotaciones sobre los indios rionegrinos de Perijá, Venezuela. *Acta Americana* 3(1-2): 64-70.
- Fernández Yépez, A. 1945b. Introducción a la ornitología venezolana. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 12: 17-24.
- Fernández Yépez, A. 1945c. Lista parcial de las aves de la Isla Tortuga. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 12: 47-48.
- Fernández Yépez, A. 1945d. Aves de la isla La Tortuga. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 29-31.
- Fernández Yépez, A. 1945e. Avifauna venezolana. Orden Tinamiformes. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 41-44.
- Fernández Yépez, A. 1945f. Avifauna venezolana II. Orden Columbiformes. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 14: 17-18.
- Fernández Y., A. 1945g. *Diario de Expediciones como colector al servicio del ornitólogo William H. Phelps. Tomo IX, Expedición Chimborazo a Carona y alrededores (junio 1° a junio 11 de 1942), Excursión a la Hacienda San Blas, Los Teques (diciembre 19 a diciembre de 21 de 1944), indicaciones de las ocho salidas al D.F. y estado miranda del año 1945)*. Manuscrito + fotos.
- Fernández Yépez, A. 1946a. Ornitología venezolana III. Orden Procellariiformes. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 15: 42-44.
- Fernández Yépez, A. 1946b. Importancia de las aves silvestres para el combate en plagas de la agricultura. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 15: 88-89.
- Fernández Yépez, A. 1946c. Avifauna venezolana. Orden Pelecaniformes. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 16: 201-207.
- Fernández Yépez, A. 1947a. *Contribución al estudio del almacenamiento del maíz en el trópico*. Caracas: 3ra Conferencia Interamericana de Agricultura, Cuadernos Verdes 67: 1-42.
- Fernández Yépez, A. 1947b. *El problema del pájaro arrocero*. Caracas: Ministerio de Agricultura y Cría, Departamento de Divulgación Agropecuaria, 24 pp.
- Fernández Yépez, A. 1950. Fruticultura nacional. *AGRO* 15: 6-9.
- Fernández Yépez, A. 1953a. Lista parcial de las aves del valle de Caracas, observadas y coleccionadas en el lapso 1940 a 1950. *Revista de la Facultad de Agricultura* 1: 139-148.
- Fernández Yépez, A. 1953b. Caso de albinismo en "*Turdus gymnosphthalmos*" (Paraulata ojo candil). *Revista de la Facultad de Agricultura* 1: 149.
- Fernández Yépez, A. 1953c. Qué es y qué hace el Consejo de Bienestar Rural en Venezuela. *AGRO* 27: 19-25.
- Fernández Yépez, A. 1954. Estación Experimental Avícola: urgente necesidad nacional. *AGRO* 31: 5-8.
- Fernández Yépez, A. 1956a. El problema del pájaro arrocero. *AGRO* 41: 5-17.
- Fernández Yépez, A. 1956b. El agente agrícola en los programas de extensión. *AGRO* 41: 47-48.

ALBERTO FERNÁNDEZ YÉPEZ (1918-1970)

Fernández Yépez, A. & R. Aveledo Hostos. 1943. Orden Trogoniformes y sus representantes en Venezuela. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 25–31.

Fernández Yépez, A., F. L. Benedetti & W. H. Phelps. 1940. Las Aves de Margarita. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 43: 91–132.

Fernández Yépez, F., A. Fernández Yépez & J. M. Burgaña. 1945. Fauna y Flora Tortuguensis. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 17–18.

Fernández Yépez, F. & A. Fernández Yépez. 1945. Reptiles y mamíferos de La Tortuga. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 31–32.